

INSONLARNING TURMUSH TARZINI YAXSHILASHNING YAGONA YO‘LI ILM-U FANNING ENG SO‘NGGI YUTUQLARINI ISHLAB CHIQRISHNI JORIY QILISHDIR

Baynazarova Dilnoza Djamoliddinovna

Nizomiy nomidagi Pedagogika Universitetining mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14964459>

Annotatsiya. Maktab ta’limi rivojlanishining hozirgi bosqichi uning mazmunini aniqlashga yondashuvlarni sifat jihatidan o’zgartirishni nazarda tutadi. Bu o’quvchi shaxsini rivojlantirish g’oyasiga asoslangan Xalq ta’limning yangi kontsepsiyasining shakllanishi bilan bog’liq. Bu o’quv jarayoniga pedagogik yondashuvlarning tubdan o’zgarishini anglatadi, bunda bilimlar shaxsni rivojlantirish mexanizmlari uni o’zlashtirish jarayoniga kiritilgandagina to’liq bo’lishi mumkin.

Bugungi kunda XXI asr kompetensiyalaridan mustaqil va mantiqiy tanqidiy va kreativ fikrlash qobiliyatiga ega, o’rnatilgan fikr va mulohazalarni shubha ostiga qo’yishga qodir, suhbat va munozara o’tkazish, muammoning mohiyatini va uni hal qilishning muqobil usullarini aniqlash, haqiqatni taxmin va shaxsiy fikrdan ajrata oladigan shaxs, mehnatda raqobatbardosh va talabga ega – bozor talabi.

Avvalo, pedagog LIDER bo’lsa, uning ortidan yuzlab-minglar o’quvchilari muvaffaqiyatli bo’ladi. Olingan natijalar (mezonlar, ko’rsatkichlar, o’quvchilarning shakllangan tanqidiy va kreativ fikrlash darajalari, shakllari, usullari) Umumta’lim maktablarining quyi va yuqori sinf o’quvchilari uchun qo’llaniladi. Ulardan turli darajadagi va profilli ta’lim muassasalarida o’quv jarayonini takomillashtirish, o’quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini shakllantirish va rivojlantirishda o’qituvchilarning innovatsion faoliyatini tashkil etishda foydalanish mumkin.

Kalit so’zlar: zamonaviy ta’lim, shaxsiy ko’nikmalar, lider, ko’rsatkichlar, kompetensiyalar.

Bizning oldimizga qo’ygan maqsadlarimizdan biri bu ta’lim beruvchi o’qituvchilarning fikrlashini kengaytirish, ulardagi XXI asr ko’nikmalarini o’zlariga oldi o’rgatishdan iboratdir. O’qituvchilar ta’lim mazmunidagi yangiliklardan qo’rqmasligi kerak. Doktor Devid L. Kioza AQSHdagi Jorjiya Universiteti assistanti aytganidek: “5-10 yil oldin biz o’qituvchilarning vazifasini faqat bilim va ko’nikmalarni tarqatish deb o’ylardik, bugun esa ularning zimmasiga nafaqat bilim berish, balkim ularni shaxs sifatida hayotga har tomonlama shakllantirish ham yuklatilgan. Agar o’quvchilarning ijtimoiy emotsional tuyg’ularini hisobga olmasangiz, hayotiy ko’nikmalarni rivojlantirishning ahamiyati bo’lmaydi¹”. Hozirda yangi o’quv dasturlari asosida yaratilayotgan darsliklarni ham o’rgatishda bu fazilatlar o’ta muhim. Biz XXI asr ko’nikmalarini shakllantirishimizda asosan 20 ta aniq hayotiy ko’nikmani o’quvchiga singdirishimiz lozim. Bularga Vatanparvarlik, moliyaviy savodxonlik, milliy qadriyatlarga sadoqat, faol fuqarolik, tashabbuskorlik, ijodkorlik, tanqidiy mulohaza, fikrlash, muloqat qilish, IT, mediasavodxonlik, jamoada ishlash, hayot xavfsizligi, bag’rikenglik, xayrixohlik,

¹ Devid L. Chiesa. Applied Linguistics. T.:Georgea state university. 2008-y. B35.

tadbirkorlik, mehnatsevarlik, liderlik, ekologik madaniyat, ko‘nikmalarining ichida biz aytgan ijodkorlik va tanqidiy fikrlash eng muhimlari hisoblanadi. Jahon bozoridagi mehnat bozoriga biz tayyorlagan o‘quvchilar, albatta, shunday sifatlar va ko‘nikmalarni o‘zida shakllangan bo‘lishi kerak. O‘quvchining kreativligi uning ijodiy faoliyatida paydo bo‘ladi va rivojlanadi. “Ijod - o‘z-o‘zini kuchaytirish demakdir” nomli asar (K.Rodgers)da ijodiy shaxs uchun quyidagi eng asosiy ta‘rif beriladi: Shunday qilib kreativlik o‘quvchilarning ijodiy faoliyatida ijodiy intilishi, ijodiy qobiliyati, kreativ maqsadi, yo‘nalishi va o‘zini boshqara olishida ko‘rinadi hamda uni o‘zini faolligi, o‘zini-o‘zi boshqara olishi bilan yetuk rivojlanayotgan, o‘sayotgan shaxsga aylanayotganini bildiradi.

Odamlarning turmush tarzini yaxshilashning yagona yo‘li ilm-u fanning eng so‘nggi yutuqlarini ishlab chiqarishni joriy qilishdir. Shundagina mehnat unumdorligining, ya‘ni kishi boshiga ishlab chiqariladigan mahsulotlarning hajmi ortadi. Bu esa daromadlarning ortishiga olib keladi. Davlat budjetiga qo‘shimcha mablag‘ tushib ijtimoiy sohaga — ta‘limga, ilm-u fanning rivojlanishiga ko‘proq mablag‘ ajratilishiga imkon tug‘iladi. Barcha rivojlangan mamlakatlar aynan shu yo‘sinda ish tutishgan. Buyuk bobomiz Imom al-Buxoriy iboralari bilan aytganda: “Imdan o‘zga najot yo‘q va bo‘lmagay”. Fan va texnikaning jadal taraqqiyoti ishlab chiqarishning yangi yo‘nalishlarini va bu yo‘nalishlarda faoliyat ko‘rsatuvchi malakali mutaxassislarni tayyorlashni ham taqozo etadi. Ularni tayyorlash va qayta tayyorlash ulkan mablag‘lar sarflanishiga olib keladi. Ushbu vaziyatda sarflanadigan mablag‘ni kamaytirish, umuman olganda esa yangi sohalar ehtiyojini qondira oladigan mutaxassislar tayyorlashning boshqa yo‘li bormi, degan savol tug‘iladi. Bor, agar mutaxassisning o‘zi yangi texnologiyalarni yaratsa, bu muammoning eng maqbul yechimi bo‘ladi. Buning uchun ular quyida berilgan bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari kerak: ulkan ma‘lumotlar oqimidan eng dolzarblarini ajrata bilish va unga aloqador bilimlarni egallash; egallagan bilimlariga tayanib eng muhim muammolarni ajrata bilish; mavjud bilimlarini yangi vaziyatda qo‘llay olish; muammolarning yechimlarini topib, ularni ishlab chiqarishga tatbiq eta olishlari kerak. Bunday talablarga javob beradiganlar “ijodiy fikrlovchi” mutaxassis deyiladi. Ijodiy fikrlovchi mutaxassislar faqat ishlab chiqarish texnologiyalarining doimiy ravishda yangilanib turishiga tayyor turmasdan, balki vujudga keladigan muammolarni aniqlab, ularni yechishdan ruhiy qoniqish ham oladilar. Inson faoliyatining barcha sohalarida, xoh u ishlab chiqarish bo‘lsin, xoh madaniyat va san‘at, xoh ilmiy yoki pedagogik faoliyat bo‘lsin “ijodiy faoliyat” yuqori baholanadi va rag‘batlantiriladi. Chunki u har qanday faoliyat samaradorligining ortishiga olib keladi. Shuning uchun ham “ijodiy faoliyat” bilan shug‘ullanuvchi, ya‘ni “ijodiy fikrlash” ko‘nikmalariga ega mutaxassislar doimo yuqori baholanib kelingan. Hozirgi paytda esa ularning “bahosi” yanada ortmoqda. “Ijodiy fikrlash”ni o‘rgatish esa ta‘lim jarayonida amalga oshiriladi. “Ijodiy fikrlash” ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun ta‘lim jarayonini tashkil etish prinsiplariga ham o‘zgartirishlar kiritish kerak. Endi ta‘lim beruvchi faqat ma‘lumotlar berish bilan shug‘ullanib qolmasdan o‘quvchilarga “ijodiy fikrlash” usullarini o‘rgata olishi, o‘zi ham “ijodiy fikrlash” ko‘nikmalariga, ta‘lim oluvchi esa “ijodiy fikrlash” usullarini o‘rganishga tayyor, tegishli motivatsiyaga ega bo‘lishlari lozim. Bularning hammasi ta‘limga yangi didaktik tizim — “ijodiy fikrlashni shakllantirish pedagogik texnologiyalari”, ya‘ni ta‘limning yangi uslublarini joriy qilishni taqozo etadi. O‘quv rejalari yangi bilimlarni hisobga oladigan, ta‘lim sistemasi esa o‘zgarib turadigan ehtiyojlarga moslashadigan bo‘lishi kerak. Bu tizimning asosini o‘quvchilarga o‘qish, yozish, suzish, velosipedda uchishni o‘rgatishda foydalaniladigan usullar kabi, “ijodiy fikrlash”ni o‘rgatish usullari tashkil qiladi. Ularni bolalarda “ijodiy

fikrlash”ni shakllantirish mumkin bo‘lgan besh yoshdan boshlab, to umrining oxirigacha qo‘llash mumkin. Shunday qilib, “ijodiy fikrlashni shakllantirish pedagogik texnologiyalari” didaktik tizimining asosiy elementlari, jumladan: ta‘lim beruvchi, ta‘lim oluvchi, ta‘lim maqsadi va mazmuni, kutilayotgan natijalar haqida muayyan tasavvurlarga ega bo‘ldik. Lekin ta‘lim tizimining eng asosiy elementi “ta‘lim metodlari”ga to‘xtalmadik. Hozirgi ta‘lim tizimining eng katta kamchiligi ham aynan shu sohadagi oqsoqlikdir. Qilinadigan harakatlar boshqa mamlakatlardagi ta‘lim elementlarini ko‘r-ko‘rona ko‘chirish, o‘quvchilardagi psixofiziologik holatlarni e‘tiborga olmaslik oqibatida kutilmagan natijalar bermoqda. Yoshlarning bunday ters xarakterga egaliklari, hattoki oliy ma‘lumotli, ba‘zida esa ilmiy darajali mutaxassislarning “ijodiy faoliyat”ga layoqatsizliklarining sababi nimada? Nega ular doimo turli-tuman vajlar topishga, kamchiliklar izlashga moyil? Va nihoyat, nega biz bir-birimizga tabassum bilan qarash o‘rniga yovqarash bilan razm solishni, yaxshi xususiyatlarni ko‘rish o‘rniga kamchiliklarni topishni afzal ko‘ramiz? Bularning hammasi zamirida ta‘lim tizimi va noto‘g‘ri tanlangan ta‘lim uslublari yotadi. Chunki ular shunday o‘qitilgan. Natijada qozonda nima bo‘lsa, cho‘michda ham shu chiqadi. Jamiyatni o‘zgartirishni aynan shu ta‘lim uslublarini o‘zgartirishdan boshlamoq kerak. Quyida bu haqda fikr yuritamiz. Dastlab fikrlashning o‘zi nimaligini tahlil qilaylik. Inson fikr yuritadi va uning kuchi g‘oyat katta. Fikr — energiyaning universal shakli. U yaratuvchi ham, vayron qiluvchi ham bo‘lishi mumkin. Fikr moddiy olamda moddiylashadi, ya‘ni yuzaga chiqadi. “Fikrlash” — biror muammo haqida muayyan xulosaga kelish maqsadida mulohaza yuritmoq yoki o‘ylamoqdan iborat bo‘lgan psixologik jarayondir. Eramizdan 400–300 yil oldin yashagan fikrlash asoschilari Suqrot, Platon va Aristotellardan quyidagi – analiz, mulohaza yuritish va tanqiddan iborat analitik fikrlash sistemasi qolgan. Analitik fikrlashni o‘rganishning eng maqbul usullari — matematik, fizik masalalar, krossvordlar, rebuslarni yechish, ba‘zi kompyuter o‘yinlari bilan shug‘ullanish, badiiy adabiyotlar o‘qish, detektiv adabiyotlarni o‘qiganda va detektiv filmlarini ko‘rganda o‘zini izquvar o‘rniga qo‘yib, mulohazalar yuritish va hokazolardir. Shuningdek, Suqroti hakimdan tanqidiy fikrlash ham meros qolgan. U o‘z mulohazalarida nima noto‘g‘riligini ko‘rsatishga uringan. “Agar sho‘rvaning ko‘pigi olib tashlansa, u toza bo‘ladi” qabilida ish tutgan. Boshqacha aytganda barcha noto‘g‘rilar olib tashlansa to‘g‘ri, ya‘ni haqiqat qoladi deb hisoblagan. Lekin ko‘pik bilan birga yana allaqancha “mahsulotlar” tashlanayotganligiga e‘tibor bermagan. Suqrot yangi g‘oyani taklif qilishdan ko‘ra nima “yomonligini” ko‘rsatishni muhim deb bilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.K.Munavvarov. Oila pedagogikasi. - T., "O‘qituvchi", 2019.
2. U Mahkamov. Axloq-odob saboqlari. - T., "Fan", 2017.
3. M.Xaydarov. Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning mehnat tarbiyasida xalq an‘analaridan foydalanish. - T., "Yozuvchi", 2015.
4. Zair-Bek S. I. Sinfdan tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: ta‘lim muassasalari o‘qituvchilari uchun qo‘llanma / S. I. Zair-Bek, I. V. Mushtavinskaya. - 2-nashr, - M.: Ta‘lim, 2011.
5. <https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-ispolzovanie-priemov-razvitiya-kriticheskogo-mishleniya-kak-sredstvo-formirovaniya-obschih-kompetency-zna-1462755.html>